

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari 198 Salomov Abdurasul Axmadovich</p> <p>Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi 201 Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari..... 205 Sojida Safarova Saxadin qizi</p> <p>Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida..... 207 Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</p> <p>Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish 210 Xoldorova Mashxura G'ulomovna</p> <p>Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов 214 Нурбаев Бахтиёр Шириневич</p> <p>Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari..... 217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</p> <p>Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 223 X. Xalilova, N. Niyazova</p> <p>Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response 227 Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna</p> <p>Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments 230 Turumova Marjona Bakhodirovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati 233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</p> <p>Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari 236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich</p> <p>Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari 241 Umarov Qobiljon</p> <p>Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari 245 Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</p> <p>Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 250 Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</p> <p>Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek 253 Khaydarova Guzalkhon</p> <p>Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor 256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</p> <p>Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi 261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev</p> <p>Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari..... 267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</p> <p>Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli 272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</p> <p>Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari 277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</p> <p>Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей 280 Бозорова Хулкар Одинакуловна</p>
-------------------------------------	--

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarining holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

CONTENTS

MUNDARIJA SOÐERJANIE

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarining media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кизи	
Академический стресс и формирование механизма "Самообвинения" у студентов	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING EKOLOGIK KOMPETENTLIGINI BADIY-LOYIHAVIY FAOLIYAT ORQALI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich

SamDU "san'atshunoslik" kafedrası v. b dotsenti

Annotatsiya: Bugungi kunda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini rivojlantirishda badiiy-loyihaviy faoliyatning o'rni, mazmuni va metodik asoslarini o'rganish muhimdir. Sababi, zamonaviy ta'lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirish dolzarb masala sifatida qaralib, uni samarali rivojlantirishda integrativ yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda, tadqiqotda tasviriy san'at fanining imkoniyatlari orqali talabalarda ekologik tafakkur, mas'uliyat va ijodiy yondashuvni shakllantirish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, badiiy-loyihaviy faoliyat asosida ishlab chiqilgan metodik model, uning tarkibiy qismlari hamda amaliy qo'llash mexanizmlari bayon etilgan va loyiha asosida o'qitish, ekologik muammolarni badiiy talqin etish hamda kreativ faoliyatni tashkil etish orqali talabalar kompetentligini oshirishga xizmat qiluvchi metod va vositalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ekologik kompetentlik, tasviriy san'at ta'limi, badiiy-loyihaviy faoliyat, pedagogik metodika, ekologik madaniyat, kreativ yondashuv, loyiha asosida o'qitish, integrativ ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, kasbiy kompetensiya.

Abstract: Today, it is important to study the role, content, and methodological foundations of artistic project-based activities in developing the environmental competence of future visual arts teachers. Since the formation of ecological culture is considered a pressing issue in modern education, integrative approaches play a significant role in its effective development. In this regard, the study highlights ways to develop students' ecological thinking, responsibility, and creative approach through the potential of visual arts education. It also describes a methodological model based on artistic project-based activities, its structural components, and mechanisms of practical implementation. In addition, methods and tools aimed at enhancing students' competence through project-based learning, artistic interpretation of environmental issues, and the organization of creative activities are proposed.

Key words: environmental competence, visual arts education, artistic project-based activity, pedagogical methodology, ecological culture, creative approach, project-based learning, integrative education, future teacher, professional competence.

Аннотация: В настоящее время важно изучение роли, содержания и методических основ художественно-проектной деятельности в развитии экологической компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Поскольку в современной системе образования формирование экологической культуры рассматривается как актуальная задача, важное значение имеют интегративные подходы к её эффективному развитию. В этом смысле в исследовании освещены пути формирования у студентов экологического мышления, ответственности и творческого подхода через возможности предмета изобразительного искусства. Также описана методическая модель, разработанная на основе художественно-проектной деятельности, её структурные компоненты и механизмы практического применения, а также предложены методы и средства, способствующие повышению компетентности студентов через проектное обучение, художественную интерпретацию экологических проблем и организацию творческой деятельности.

Ключевые слова: экологическая компетентность, обучение изобразительному искусству, художественно-проектная деятельность, педагогическая методика, экологическая культура, творческий подход, проектное обучение, интегративное образование, будущий учитель, профессиональная компетенция.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida ekologik muammolarning keskinlashuvi, iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslarning kamayishi hamda atrof-muhit ifloslanishi insoniyat oldiga jiddiy vazifalarni qo'yimoqda. Bu esa ta'lim tizimida ekologik tarbiya va ekologik madaniyatni shakllantirish masalasining dolzarbligini yanada oshirmoqda. Ayniqsa, bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ekologik kompetentlikni rivojlantirish, ularni tabiatga ongli va mas'uliyatli munosabat ruhida tarbiyalash muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu borada qator muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi 434-sonli¹ "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida respublika hududlaridagi ekologik muammolar yechimiga ta'lim tizimi orqali hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish hamda ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish asosiy vazifalar sifatida belgilangan^[1].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrdagi PF-149-sonli² "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida ochiqlikni ta'minlash hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni ekologik sohada boshqaruv tizimini takomillashtirish, ochiqlik va samaradorlikni oshirishga qaratilgan muhim hujjat bo'lib, unda ekologik madaniyatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan^[2].

Bundan tashqari, 2025-yil 7-fevralda qabul qilingan PF-16-son³ "O'zbekiston - 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi ham ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va ekologik ongli jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi^[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ekologik ta'limot va ekologik madaniyatning shakllanishi insoniyat tafakkurining uzoq tarixiy rivojlanish jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Tabiat va inson o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni anglashga bo'lgan dastlabki ilmiy yondashuvlar qadimgi davrlarga borib taqaladi.

Xususan, antik faylasuf Aristotel (mil. avv. 384-322 yy.) o'z asarlarida tirik organizmlar, ularning yashash muhiti va o'zaro bog'liqligi haqida muhim fikrlarni ilgari surgan. U tabiatdagi muvozanat va organizmlar o'rtasidagi aloqadorlikni tushuntirishga harakat qilgan bo'lib, bu keyinchalik ekologik tafakkurning shakllanishiga zamin yaratgan.

XIX asrga kelib ekologik bilimlar ilmiy asosda rivojlana boshladi. Jumladan, Charles Darwin tomonidan 1859-yilda yaratilgan evolyutsiya nazariyasi tirik organizmlarning yashash muhiti bilan uzviy bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslab berdi^[9].

Markaziy Osiyo va O'zbekiston hududida ekologik tafakkurning shakllanishi buyuk allomalarimiz faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Al-Beruniy va Ibn Sino kabi allomalar tabiat, undagi muvozanat, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda insonning tabiatga munosabati haqida qimmatli ilmiy va falsafiy qarashlarni ilgari surganlar. Ularning asarlarida ekologiya fan sifatida hali shakllanmagan bo'lsa-da, tabiatni asrash, undan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlashga oid g'oyalar aniq ifodalangan.

K. Holiqberdiyevning "Ekologik ta'limni tashkil etish texnologiyalari", O'.M. Asqarovaning "Uzluksiz ta'lim tizimida ekologik tarbiya"^[10], M. Xayitboyevning "Talabalarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish"^[11] va D.S. Karamatovalarning ilmiy izlanishlari ekologik ta'lim va tarbiya metodikasini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi^[12].

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini rivojlantirish masalasi bugungi ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy jamiyatda ekologik muammolar nafaqat tabiiy muhitga, balki inson tafakkuri, madaniyati va ijtimoiy hayotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ekologik bilim, ko'nikma va qadriyatlarni shakllantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, tasviriy san'at ta'limi orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish imkoniyatlari keng bo'lib, u talabalarning estetik didi, ijodiy tafakkuri va tabiatga ongli munosabatini uyg'un shakllantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur hujjatlar ta'lim muassasalari, xususan, oliy pedagogik ta'lim tizimi oldiga ekologik kompetentlikni rivojlantirish, ekologik tarbiyani kuchaytirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish kabi muhim vazifalarni qo'yadi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini rivojlantirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida maydonga chiqadi. Tasviriy san'at ta'limi o'zining estetik, ijodiy va tarbiyaviy imkoniyatlari bilan ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi^[7].

Badiiy-loyihaviy faoliyat orqali talabalar tabiatdagi jarayonlarni chuqur anglaydi, ekologik muammolarni badiiy obrazlarda ifodalaydi hamda ularga nisbatan shaxsiy munosabatini shakllantiradi. Bu esa ekologik kompetentlikning kognitiv, emotsional va faoliyatga yo'naltirilgan tarkibiy qismlarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/4354743>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-7128153>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-7369703>

TAHLIL VA NATIJALAR

Ekologik kompetentlik tushunchasi o'z ichiga nafaqat ekologik bilimlarni, balki tabiatga nisbatan ongli munosabat, ekologik muammolarni anglash, ularni hal etishda faol ishtirok etish, shuningdek, ekologik qadriyatlarini amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatlarini ham qamrab oladi [4]. Ushbu yondashuv ekologik kompetentlikni shakllantirishda faqat nazariy bilimlar emas, balki amaliy va ijodiy faoliyatning ham muhimligini tasdiqlaydi. Shu nuqtai nazardan, badiiy-loyihaviy faoliyat bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini rivojlantirishda samarali metodik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Loyiha asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarga mustaqil fikrlash, muammoni aniqlash, tahlil qilish va yechim ishlab chiqish imkonini beradi. Badiiy faoliyat esa ushbu jarayonga emotsional-estetik komponentni qo'shib, ekologik muammolarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Masalan, talabalar ekologik muammolarni tasviriy san'at vositalari orqali ifodalash jarayonida tabiatdagi muvozanat, inson faoliyatining salbiy oqibatlari va ularni bartaraf etish yo'llari haqida kengroq tasavvurga ega bo'ladi.

Badiiy-loyihaviy faoliyatning metodik mohiyati integrativ yondashuv bilan belgilanadi [5], ya'ni unda ekologiya, pedagogika, psixologiya va san'at fanlari o'zaro uyg'unlashadi. Bu jarayonda talabalarga ekologik mavzularda ijodiy loyihalar ishlab chiqish, masalan, "Tabiatni asraylik", "Ekologik muvozanat", "Yashil kelajak" kabi mavzularda plakatlar, installyatsiyalar, kompozitsiyalar yaratish topshiriqlari beriladi. Ushbu faoliyat nafaqat bilimlarni mustahkamlaydi, balki talabalarining ijodiy salohiyatini ham rivojlantiradi.

Metodik jihatdan qaraganda, badiiy-loyihaviy faoliyat bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi: muammoni aniqlash, axborot to'plash, g'oya ishlab chiqish, badiiy yechimni yaratish va natijani taqdim etish. Har bir bosqichda talabalarining mustaqilligi, kreativligi va ekologik tafakkuri rivojlanadi. Ayniqsa, yakuniy taqdimot bosqichida talabalar o'z ishlarini himoya qilish orqali ekologik muammolar yuzasidan o'z pozitsiyasini asoslab berishga o'rganadilar.

Shuningdek, badiiy-loyihaviy faoliyat orqali ekologik tarbiya berishning afzalliklaridan biri shundaki, u talabalarda nafaqat bilim, balki qadriyat va munosabatlarni ham shakllantiradi. Tabiatni tasvirlash, uning go'zalligini san'at orqali ifodalash jarayonida talabalar tabiatga nisbatan estetik va axloqiy munosabatni chuqur his etadilar, bu esa ekologik madaniyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Natijada, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligini oshirish bilan birga, kelajak avlodga ekologik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi, chunki bunday o'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki ekologik ong va madaniyat targ'ibotchisi sifatida ham faoliyat yuritadilar.

Badiiy-loyihaviy faoliyatni oddiy "qo'shimcha mashg'ulot" deb qarash xato; u to'g'ri tashkil etilganda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida ekologik kompetentlikni rivojlantiruvchi asosiy metodik mexanizmlardan biriga aylanadi, chunki aynan shu faoliyat turi nazariy ekologik bilimlarni amaliy, ijodiy va shaxsiy tajriba bilan uyg'unlashtiradi.

Badiiy-loyihaviy faoliyatning samaradorligi shundaki, u talabaning bir vaqtning o'zida bir nechta kompetensiyalarini rivojlantiradi: ekologik muammoni anglash, uni tahlil qilish, badiiy obraz orqali ifodalash va ijtimoiy ahamiyatga ega xulosalar chiqarish, bu jarayonda talaba passiv bilim oluvchi emas, balki faol yaratuvchi subyektga aylanadi, natijada ekologik bilimlar shunchaki nazariya bo'lib qolmay, balki shaxsiy e'tiqod va hayotiy pozitsiyaga aylanadi.

Ayniqsa, loyiha asosida ishlash jarayonida talabalarda ekologik muammolarni real hayot bilan bog'lash, tabiat va inson o'rtasidagi bog'liqlikni anglash, ijodiy fikrlash va vizual ifoda ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ekologik mas'uliyat va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish kabi muhim jihatlar rivojlanadi. Shu jihatdan badiiy-loyihaviy faoliyat ekologik kompetentlikning bilim - munosabat - faoliyat komponentlarini birlashtiruvchi kompleks metod sifatida namoyon bo'ladi.

Quyida ana shunday namunaviy badiiy loyiha keltiriladi: loyiha nomi "Yashil kelajak – mening nigohimda", loyiha maqsadi talabalarda ekologik muammolarni anglash, ularga nisbatan shaxsiy munosabatni shakllantirish hamda ularni tasviriy san'at vositalari orqali ifodalash orqali ekologik kompetentlikni rivojlantirishdan iborat, loyiha vazifalari atrof-muhit muammolarini o'rganish, ekologik muammolarni badiiy obrazlarda aks ettirish, ijodiy fikrlash va dizayn ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ekologik targ'ibot xarakteridagi san'at asarlarini yaratishni qamrab oladi, loyiha bosqichlari esa muammoni aniqlash, tahlil va g'oya ishlab chiqish, badiiy yechim yaratish, taqdimot va himoya hamda refleksiya bosqichlaridan iborat, kutilayotgan natijalar sifatida ekologik bilimlarning mustahkamlanishi, talabalarda ekologik ong va madaniyatning shakllanishi, ijodiy va tanqidiy fikrlashning rivojlanishi hamda ekologik muammolarga befarq bo'lmagan shaxsning shakllanishi ko'zda tutiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ekologik ta'lim va tarbiya jarayoni faqat nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmasdan, balki talabalarining ijodiy faoliyati orqali mustahkamlanishi lozim, badiiy-loyihaviy faoliyat esa ekologik muammolarni anglash, ularni badiiy obrazlar orqali ifodalash va amaliy yechimlar ishlab chiqish imkonini beruv-

chi samarali metodik vosita sifatida namoyon bo'ladi, u ta'lim jarayonini amaliyot bilan bog'laydi, talabalarda ekologik ong va madaniyatni shakllantiradi hamda ularni kelajakda ekologik tarbiya bera oladigan malakali pedagog sifatida tayyorlaydi, shu sababli ushbu metodik yondashuvni ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi 434-sonli "O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/ru/docs/4354743>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-sentabrdagi PF-149-sonli "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida ochiqlikni ta'minlash hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7128153>
3. 2025-yil 7-fevralda qabul qilingan "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi. <https://lex.uz/ru/docs/-7369703>
4. Q. X. Muftaydinov, H. M. Qodirov, E. Yu. Yulchiyev. Ekologiya. – T.: 2020. – 417 bet.
5. A. K. Tanybayeva, K. D. Abubakirova, A. A. Rysmagambetova. Environment and Sustainable Development: Educational Manual. – Almaty: Qazaq University, 2020. – 198 p.
6. To'xtayev A. Ekologiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2019. – 256 b.
7. Istamov Z. S. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatni rivojlantirish // Maktabgacha va maktab ta'limi ilmiy jurnali. – T.: 2026.
8. Aristotel. History of Animals. – Oxford: Clarendon Press, 1910.
9. Charles Darwin. On the Origin of Species. – London: John Murray, 1859.
10. O'. M. Asqarova. "Uzluksiz ta'lim tizimida ekologik tarbiya". – Toshkent, 2011.
11. M. Xayitboyev. "Talabalarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish". – T., 2018.
12. D. S. Karamatova. "Ekologik tarbiya innovatsiyalari". – T., 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.